

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЮМО-КОБАЛЬТОВОЙ ШПИНЕЛИ МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

© 2024. А. Н. Шавшина, А. В. Кара, О. Ю. Светлаков, С. В. Журавлев

Экспериментально проанализировано взаимодействие в системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$. Установлено, что достаточно высокая температура, которая достигается во фронте самораспространяющегося взаимодействия (СРВ), перестройка кристаллических решеток реагирующих веществ, образование новых кристаллических структур, а также выделение кислорода способствуют образованию оксидов в весьма реакционном состоянии с малыми размерами частиц. Данные рентгенофазового анализа продукта взаимодействия подтверждает образование фазы CoAl_2O_4 .

Ключевые слова: самораспространяющееся взаимодействие; рентгенофазовый анализ; шпинель; наночастица; экзотермический эффект.

Введение. Одним из основных направлений химического синтеза неорганических соединений является получение наноструктурных материалов со структурой шпинелей. Эти соединения используются в качестве составляющих для новых функциональных материалов.

Шпинели характеризуются широкой изоморфной емкостью, что позволяет варьировать их состав и свойства в широком диапазоне. Общая формула нормальной шпинели $\text{A}[\text{B}]_2\text{O}_4$, где А и В – ионы двухвалентного и трехвалентного металлов, занимающие соответственно тетраэдрические и октаэдрические участки. Среди этих материалов выделяются наноконпозиты на основе алюминатов (Al_2XO_4), где X – двухвалентный 3d-металл, которые обладают такими преимуществами как большая площадь поверхности, высокое механическое и термическое сопротивление, термическая стабильность, гидрофобность, высокая температура плавления, низкая температура спекания, а также сочетание большой ширины запрещенной зоны (Eg) с высокой оптической прозрачностью [1].

Два фактора определяют, какие комбинации атомов могут привести к образованию структуры типа шпинели:

- а) общий формальный катионный заряд;
- б) относительные размеры катионов по сравнению друг с другом и с анионом.

Шпинели кристаллизуются в кубической системе, образуя в основном октаэдрические кристаллы. В элементарной ячейке 32 аниона кислорода образуют плотную кубическую упаковку с 64 тетраэдрическими пустотами (катионами занято 8) и 32 октаэдрическими (катионами занято 16). По характеру распределения катионов в занятых тетраэдрических и октаэдрических позициях выделяют следующие типы шпинелей:

- нормальные (8 тетраэдров занято катионами A^{2+} , 16 октаэдров – катионами B^{3+})
- обращенные (8 тетраэдров занято B^{3+} , 16 октаэдров – 8 B^{3+} и 8 A^{2+} , причём катионы B^{3+} и A^{2+} в октаэдрических пустотах могут распределяться как статистически, так и упорядоченно)
- промежуточные.

Нормальная структура свойственна MgAl_2O_4 , ZnFe_2O_4 , FeAl_2O_4 , $(\text{MnFe})\text{Al}_2\text{O}_4$ и др. Обращенная структура характерна для MgFe_2O_4 , Fe_2TiO_4 и др [2]. Известно большое

число минералов с промежуточным типом структуры. К структурному типу шпинели относятся структуры некоторых сульфидов состава RX_2S_4 , где R^{2+} – Co, Ni, Fe, Cu, а X^{3+} – Co, Ni, Cr. Искажённую структуру шпинели имеет маггемит ($g\text{-Fe}_2\text{O}_3$).

Все шпинели характеризуются высокотемпературными условиями образования, поэтому метод самораспространяющегося взаимодействия (СРВ) представляет собой особый интерес [3]. Применение СРВ позволяет существенно сократить время технологического процесса и снизить требования к его аппаратному оформлению. Также следует отметить, что особенностью СРВ является высокая скорость саморазогрева компонентов в перемещающемся фронте превращений [4].

Особый интерес представляют самораспространяющиеся реакции на основе пероксидных соединений натрия с сульфатами металлов.

Постановка задачи, метод решения. Целью данной работы является исследование механизма экзотермического взаимодействия в тройной системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_2 - \text{Na}_2\text{O}_2$.

Ранее было обнаружено [5, 6], что в результате самораспространяющегося взаимодействия (СРВ) в системах $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3\text{-MeSO}_4\text{-NaO}_2$ (где Me – Zn^{2+} , Ni^{2+}) получают оксиды железа и цинка (никеля) повышенной активности, способные реагировать с образованием MeFe_2O_4 . Достаточно высокая температура, которая образуется во фронте СРВ, достигающая несколько сот градусов, перестройка кристаллических решеток реагирующих веществ, образование новых кристаллических структур, а также выделение кислорода способствуют образованию этих оксидов в весьма реакционном состоянии с малыми размерами частиц. Образующийся Na_2SO_4 играет роль реагента для покрытия поверхности частиц, тем самым препятствуя агрегации и диффузионному спеканию частиц [7]. Есть предположение, что в системах $\text{MeSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_2 - \text{Na}_2\text{O}_2$ также могут формироваться оксиды повышенной активности, которые могут при взаимодействии между собой во фронте горения образовывать структуры шпинели MeAl_2O_4 .

Для изучения твердофазных реакций, протекающих в системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_2 - \text{Na}_2\text{O}_2$, использовались следующие методы:

- рентгенофазовый анализ (РФА);
- электронная микроскопия;
- дифференциально-термический анализ (ДТА).

Фазовый состав изучали на рентгеновском дифрактометре HAOYUAN DX-27MINI (Cu-K α излучение 1,54056 Å) с шагом сканирования 0,02°, в интервале значений θ от 10° до 60°. Качественный анализ фазового состава осуществляли с помощью базы данных PDF-2 в программном комплексе Jade 6.5.

Микрофотографии образца были получены на растровом электронном сканирующем микроскопе TESCAN AMBER GMH, позволяющем получать изображения поверхности образца разрешением 1.3 нм при ускоряющем напряжении 1 кВ.

Для съемки использовался детектор обратно отраженных электронов LE BSE для получения изображений поверхности непроводящих материалов с высокими разрешением, контрастностью и без артефактов, вызванных накоплением заряда.

Детекторы LE-BSE способны регистрировать отражённые электроны с энергией менее 1 кэВ и обладают высокой эффективностью и скоростью работы при энергиях электронного пучка ниже 3 кэВ.

Анализ результатов. В качестве исходных реагентов, для синтеза алюмо-кобальтовой шпинели, использовали кристаллогидраты сульфатов кобальта и алюминия

квалификации «ХЧ» и «Ч», соответственно. Выбор марки реактивов определяли имеющимися возможностями и требованиям к поставленным в работе задачам.

Образование шпинели алюмината кобальта в системе $\text{CoSO}_4\text{--Al}_2(\text{SO}_4)_3\text{--Na}_2\text{O}_2$ можно представить следующими термодинамически обоснованными основными уравнениями:

Соли исходных компонентов предварительно высушивали в вакуумно-сушильном шкафу. Гептагидрат сульфата кобальта медленно дегидратируется при температуре около 100 °С и становится безводным при 250 °С.

18-водный кристаллогидрат сульфата алюминия теряет воду при нагревании, образуя формы: 150 °С – $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14 \text{H}_2\text{O}$; 160 °С – $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$; 250 °С – $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$; 420 °С – полностью безводную.

При сушке кристаллогидратов, сначала идет испарение капельножидкой воды, подобное испарению с поверхности раствора. После этого между веществом и газовой фазой устанавливается равновесие. Кристаллогидрат существует при определенном парциальном давлении 41,06 Па. Особенно быстро высушивание будет проходить при давлении, близком к 4,2 Па. При давлении паров воды от 4,2 до 3,3 Па гексагидрат будет переходить в тетрагидрат, а от 3,3 Па и ниже – в дигидрат. У каждого кристаллогидрата имеется своя область существования, определяемая упругостью пара в окружающем воздухе и упругостью пара, которую может создать кристаллогидрат. Температура сушки должна быть ниже температуры разрушения кристаллогидрата, так как многие кристаллогидраты при нагревании распадаются и вещество образует раствор в своей кристаллизационной воде.

Степень сушки порошков, а также температуру начала взаимодействия между компонентами системы контролировали на установке для термогравиметрического (ТГ) и дифференциально-термического анализа (ДТА).

Начало взаимодействия в системе $\text{CoSO}_4\text{--Al}_2(\text{SO}_4)_2\text{--Na}_2\text{O}_2$ фиксируется на кривой ДТА при 260 °С в виде сильного экзотермического эффекта, который сопровождается резкой потерей массы, обусловленной выделением пероксидного кислорода (рис.1).

Для приготовления таблетки полученные безводные соли тщательно перетирали в агатовой ступке и смешивали с пероксидом натрия в мольном соотношении 1:1:4 в перчаточном боксе, во избежание обводнения порошков. Из полученной смеси порошков прессовали таблетку диаметром 23 мм и высотой 13–15 мм на ручном гидравлическом прессе при давлении прессования 0,75 т/см². Применяли ступенчатое прессование для облегчения выхода воздуха из материала и обеспечения более высокой плотности и более равномерной пористости по длине образца.

Спрессованную таблетку взвешивали, измеряли геометрические размеры. Реализацию самораспространяющегося взаимодействия осуществляли на воздухе. Линейную скорость СРВ определяли исходя из длины образца и времени реакции после инициирования процесса СРВ тонкой керамической пластинкой, разогретой до 800 °С, которую прикладывали к торцевой поверхности цилиндрического образца. За перемещением фронта реакции наблюдали по внешним изменениям состояния боковой поверхности образца.

Рис. 1. Кривые ДТА и ТГ системы $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_2 - \text{Na}_2\text{O}_2$

Скорость распространения фронта горения в системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$ по экспериментальным данным составила 113 мм/мин. Зависимость скорости от соотношения солей в этой системе приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость скорости горения от количества CoSO_4 в системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$

Поскольку скорость распространения фронта горения в двойной системе $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$ составила 240 мм/мин, то скорость в тройной системе $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$ линейно уменьшается при увеличении в ней доли сульфата кобальта и возрастает с увеличением доли сульфата алюминия.

После охлаждения в эксикаторе таблетку взвешивали, измельчали и отмывали от сульфата натрия на воронке Бюхнера с вакуумным фильтром. Отмывку контролировали по качественной реакции хлорида бария с сульфатом натрия, добавляя несколько миллилитров раствора хлорида бария и фиксируя помутнение раствора с образованием нерастворимого осадка сульфата бария. Как только фильтрат перестал мутнеть, отмывку шпинели от сульфата натрия можно считать оконченной. Отмывку от сульфата натрия проводили с целью выделения основного продукта реакции и исключения наложения пиков на рентгенограмме.

РФА и анализ микроструктуры образцов проводили в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова Российской академии наук (ИОНХ РАН), г. Москва.

Рис. 3. Рентгенограмма продуктов СРВ в тройной системе $\text{CoSO}_4\text{-Al}_2(\text{SO}_4)_3\text{-Na}_2\text{O}_2$ до прокаливания

По данным рентгенофазового анализа (рис. 3), в продуктах синтеза, помимо алюмо-кобальтовой шпинели, присутствуют гидроксиды алюминия $\text{Al}(\text{OH})_3$ (байерит) и $\text{AlO}(\text{OH})$ (бёмит), оксид кобальта и гидратированный сульфат алюминия. Наличие пиков данных соединений указывает на то, что формирование шпинелей произошло не в полной мере.

Исследование микроструктуры продукта с применением растровой электронной микроскопии, доказывает образование наноразмерных частиц. На микрофотографии (рис. 4) присутствуют частицы, отличающиеся по форме и по размеру. Разный цвет частиц свидетельствует о неоднородности фазового состава (многофазности образца).

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение частиц продукта системы $\text{CoSO}_4\text{-Al}_2(\text{SO}_4)_3\text{-Na}_2\text{O}_2$

В работе [8] по изучению возможности синтеза сложных оксидов методом СВВ было обнаружено, что основными параметрами, влияющими на формирование структуры шпинели, являются температура и продолжительность нагрева после проведения синтеза. Поэтому для полноты проведения реакции и предполагаемого окончательного образования шпинели провели прокаливание полученного продукта в муфельной печи при температуре 950 °С в течение двух часов (скорость нагрева 5 °С/мин.).

На дифрактограмме полученного образца после прокаливания (рис. 5) присутствуют только пики, относящиеся к шпинельной фазе.

Рис. 5. Рентгенограмма образовавшийся алюмо-кобальтовой шпинели после прокаливания при 950 °С

Выводы. Методом самораспространяющегося взаимодействия с последующей отмывкой и высокотемпературным отжигом получена алюмо-кобальтовая шпинель CoAl_2O_4 . Образование примесных фаз на первом этапе синтеза связано, вероятно, с большим количеством теплофизических, геометрических, термодинамических и кинетических параметров, которые влияют на образования шпинели CoAl_2O_4 в процессе горения. С другой стороны, это создает перспективу в процессе дальнейших исследований получить однофазные образцы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ФГБНУ «НИИ «Реактивэлектрон».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егорова, М.А. Технология полифункциональных оксисоединений на основе ферритов и хромитов переходных элементов: специальность 2.6.7 «Технология неорганических веществ»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Егорова Марина Александровна; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова – Новочеркасск, 2021. – 157 с.
2. Новые никель-кобальт-марганцевые шпинели / В. Д. Журавлев, Л. В. Ермакова, Е. А. Шерстобитова, В. Г. Бамбуров // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. – Москва, 2021. – Т. 496, № 1. – С. 21–24.
3. Синтез неорганических кобальтсодержащих пигментов шпинельного типа методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Н.И. Радишевская, А.Ю. Назарова, О.В. Львов, Н.Г. Касацкий // Известия ВУЗов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – Москва, 2020. – № 2. – С. 21-28.

4. Карпуничева, А. П. Порошковые материалы и способы их получения / А. П. Карпуничева, Д. А. Лебедева // Технический сервис машин. – Москва, 2020. – № 3(140). – С. 108-118.
5. Берестовая, А.А. Самораспространяющееся взаимодействие в системах $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{NiO} - \text{NaO}_2$, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{NiSO}_4 - \text{NaO}_2$ / А.А. Берестовая, В.В. Шаповалов // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Химия и химическая технология. – Донецк, 2010. – №15(163). – С. 81-86.
6. Шаповалов, В. В. Анализ процесса образования феррита цинка при твердофазном обмене в системе $\text{ZnSO}_4\text{-Fe}_2(\text{SO}_4)_3\text{-Na}_2\text{O}_2$ в условиях динамического нагрева / В.В. Шаповалов, А.А. Берестовая // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. – Тверь, 2024. – № 3(57). – С. 50-67.
7. Берестовая, А. А. Термодинамический анализ процесса горения в оксидно- и пероксидно-солевых системах / А. А. Берестовая, В. В. Шаповалов // Научный вестник НИИГД «Респиратор». – Донецк, 2022. – № 2(59). – С. 26-33.
8. Новиков, В.А. Влияние температуры отжига на структуру шпинели CuCr_2O_4 / В.А. Новиков, И.А. Фирсова, Н. В Моисеев // Современные материалы, техника и технологии. – Курск, 2020. – № 2 (29). – С. 56-61.

Поступила в редакцию 23.10.2024 г.

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF FORMATION OF ALUMINA COBALT SPINEL BY THE METHOD OF SELF-PROPAGATING INTERACTION

A.N. Shavshina, A.V. Kara, O.Y. Svetlakov, S.V. Zhuravlev

The interaction in the $\text{CoSO}_4 - \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 - \text{Na}_2\text{O}_2$ system was experimentally analyzed. It has been established that a sufficiently high temperature, which is reached in the front of the self-propagating interaction (SRV), the restructuring of the crystal lattices of reacting substances, the formation of new crystal structures, as well as the release of oxygen contribute to the formation of oxides in a very reactive state with small particle sizes. The data of the X-ray phase analysis of the interaction product confirms the formation of the CoAl_2O_4 phase.

Keywords: self-propagating interaction; X-ray phase analysis; spinel; nanoparticle; exothermic effect.

Шавшина Анна Николаевна

младший научный сотрудник Молодежной лаборатории, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: laboratoriaotskm@mail.ru.
ORCID: 0009-0005-0400-9816
AuthorID: 1234875

Shavshina Anna Nikolaevna

Junior Researcher at the Youth Laboratory, FSBSI "Research Institute "Reactivelectron", Donetsk, DPR, Russian Federation.
E-mail: laboratoriaotskm@mail.ru
ORCID: 0009-0005-0400-9816
AuthorID: 1234875

Кара Анна Вячеславовна

младший научный сотрудник Молодежной лаборатории, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: annushka_kara@mail.ru.
ORCID: 0009-0003-1576-8370
AuthorID: 1188222

Kara Anna Vyacheslavovna

Junior Researcher at the Youth Laboratory, FSBSI "Research Institute "Reactivelectron", Donetsk, DPR, Russian Federation.
E-mail: annushka_kara@mail.ru
ORCID: 0009-0003-1576-8370
AuthorID: 1188222

Светлаков Олег Юрьевич

младший научный сотрудник Молодежной лаборатории, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: Nkam77@mail.ru
ORCID: 0009-0003-6351-3751

Svetlakov Oleg Yuryevich

Junior Researcher at the Youth Laboratory, FSBSI "Research Institute "Reactivelectron", Donetsk, DPR, Russian Federation.
E-mail: Nkam77@mail.ru
ORCID: 0009-0003-6351-3751

Журавлев Сергей Владимирович

научный сотрудник Молодежной лаборатории, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: zhuravlyovserjik@mail.ru.
ORCID: 0009-0008-3035-5351

Zhuravlev Sergey Vladimirovich

Researcher at the Youth Laboratory, FSBSI "Research Institute "Reactivelectron", Donetsk, DPR, Russian Federation.
E-mail: zhuravlyovserjik@mail.ru.
ORCID: 0009-0008-3035-5351